

ULIWMA BILIM BERIW MEKTEPLERINDE ABAY QUNANBAY ULINIŃ
ÓMIRI HÁM DÓRETIWSHILIGIN OQITIWDIŃ USILLARI

S.Qazaxbaev

filologiya ilimleri doktori (DSc) docent Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677464>

Tayanch soʻzlar: metod, estetik, shayır, filosofiya, lirika, poema.

Ключевые слова: метод, эстетический, поэт, философия, лирика, поэмы.

Key words: method, aesthetic, poet, philosophy, lyrics, poem.

Tema: Abaydıń ómiri hám dóretiwshiligi

Sabaq túri: Jańa bilim beriw, jarıs sabaǵı

Sabaq metodi: Túsindiriw, tapqırlıq, izleniw metodi

Sabaq maqseti:

- 1. Bilim beriwshilik:** - Qazaq ádebiyatınıń klassigi Abay Qunanbaevtıń ómir joli, shayırlıq talantı hám dóretiwshiligi haqqında bilim beriw.
- 2. Tárbiyalıq áhmiyeti:** - Oqıwshılardı tuwısqan xalıqlar ádebiyatın biliwge, ádep-ikramlılıqqa hám adamgershilik páziyetlerge tárbiyalaw.
- 3. Rawajlandiriw:** - Oqıwshılardıń kórkem ádebiy-estetikalıq túsiniǵın rawajlandiriw.

Kútiletuǵın nátiyje: - Oqıwshılar qazaq ádebiyatı haqqında, XIX ásirde jasaǵan qazaq shayırı Abaydıń ómir joli, dóretiwshilik talantı tuwralı bilimge iye boladı.

Kórgizbe qural: Sabaqlıq, Orta Aziyaniń kartasi, Shayırdıń portreti, Shayırdıń qosıqlar topalami, marker, tarqatpa materiallar, kespe qaǵazlar.

Sabaq barısı:

Shólkemlestiriw: (4 min). Sabaqtı «Men juldızban» shınıǵıwı menen baslaymız. Bundaǵı maqset oqıwshılardıń pikirin bir jerge jámlew, diqqatin awdarıw. «Men juldızban» shınıǵıwında oqıwshılar 1,2,3,4,5,6 dep sanaydı, jetinshi oqıwshı «Men juldızban» dep baqırıw kerek. Solay etip oqıwshılardı jup hám taq sanlar arqalı toparǵa bólemiz. Nátiyje eki topar payda boladı. 1-toparǵa «mártlik», 2-toparǵa «Máńgilik» dep at qoyladı.

Taza tema: (15 min). Muǵallım sabaqlıqtan tısqarı qosımsha Abaydıń ómiri hám dóretiwshiligi boyınsha jazılǵan ilimiy miynetlerden paydalanǵan halda tolıq maǵliwmat beriwge erisiwi kerek.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Abay kútá jas waqıtlarınan baslap-aq shayır tábiyatlı, zeyinli bala bolıp ósedı. Dáslep eski mektepte oqıp arab, parsı, túrk tillerin úyrense, sońınan úsh jıl orıssha mektepte oqıp, orıs tilinde úyrenedi. Jáne de 10 jasinan baslap qosıq jazıp baslaydı. Abay XIX ásirde Qazaqstanda feodallıq dáwirdiń keskinlesken waqtında jasadı. Ákesi Qunanbayda iri feodal bolıwına qaramastan, Abay oǵan qarama-qarsı ádalatlıq, tuwrılıq jolın tańladı. Xalıq tárepinde bolıp, olardıń turmısına qıynalıp jasadı. Sonlıqtan da «Qalıń elim, qazaǵım», «Baylar júr jıyǵan malın qorǵalatıp» taǵı basqa qosıqların jazdı. Abay óz zamanındaǵı ruqlar kórinisin, sıpatın kórkemlik penen súwretlep beredi.

Abay «Segiz ayaq» atlı qosıǵında xalıqtıń sotsial-ekonomikalıq jaǵdayın súwretlese, kópshilik qosıqlarında óz zamanındaǵı baylar menen jarlılardıń turmısın, hayal-qızlardıń jaǵdayın lirikaliq qosıqlarında sheber súwretlep beredi.

«Segiz ayaq» qosıǵı

Malıńdı jawǵa,

Basıńdı dawǵa,
Qor ete kórme, tatıwlas,
Ótirik, urlıq,
Hákimlik, zorlıq,
Qurısın, kóziń ashılmas,
Uyatıń arıń oyansın,
Bul sózime oylansın!

Bolmashı kekshil,
Bolsańshı kópshil,
Qolıńdı ur kásipke!
Orınsız kúlki,
Bola almas úlgi,
Qas boladı násipke!
Eńbek etseń erinbey,
Toyadı qarnıń tilenbey.

Abay didaktikalıq mazmundaǵı qosıqların hám filosofiyalıq lirikaların jazdı. Ol poemalar hám qara sózden ibarat násiyatnamalarında jazdı. Orıs shayırlarınıń shıǵarmaların qazaq tiline awdarma jasadı.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Bekemlew: 1-tapsirma: «Miywe aғashin miyweletiw» (12 min). Taqtaға eki miywe aғashi qistiriladi. «Mártlik» toparina alma, «Mánǵilik» toparina almurt miywe aғashi tiyisli.

Usı alma hám almurt aғashlarına ildirilgen miywelerge sanlar jaziladi. Onıń bir tárepine sanlar, al ekinshi tárepi qızıl, sarı boyawlar menen boyalǵan boladı. Oqıwshılar ózleriniń jaqsı kórgen sanların aladı hám usı sanlardı ne ushin jaqsı kóretuǵının aytadı. Misali, 1 sanın alǵanınıń sebebi, men barlıq waqta birinshi bolǵım keledi,-deydi. Soń kespe qaǵazdaǵı 1-sorawǵa juwap beredi, juwap bar bolsa, almanıń ekinshi qızıl tárepi awdarılıp qoyıladı. Sorawlar kespe qaǵazlarda beriledi.

1. Abay Qunanbay ulı qashan, qay jerde, qanday shańaraqta tuwılǵan?
2. Abay neshe jasınan baslap, qosıq jazıwdı baslaǵan?
3. Shayır «Álipbe» qosıǵın jazǵanda aldına qanday maqsetti qoyǵan edi?
4. Abay feodaldıń balası bolıwına qaramastan, ne ushin xalıqtıń qayǵısı menen qayǵısı bir boldı?
5. Abay óziniń shıǵarmalarında nelerdi aytpaqshı boladı? h.t.b.

Oqıwshılar ballar tiykarında bahalanadı.

2-tapsirma: «Oyla, izle, tap» shınıǵıwı (10 min).

Eki toparǵa da qaǵaz beriledi hám Abay shıǵarmalarınıń mazmunı nelerden ibarat ekenligin jazıwı kerek Misali:

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Bunda oqıwshılar Abaydıń shıǵarmaların oqıp, kitap boyınsha isleydi. Soń topardan bir oqıwshı shıǵıp, jazǵan pikirlerin dálillep beredi hám tolıqtıradı.

Oqıwshılardı bahalaw (2 min). Qaysı oqıwshı sabaqqa qatnasqan bolsa, marapatlanıp bahalanadı.

Úyge tapsırma beriw (2 min)

1. Abay Qunanbay ulının ómiri hám dóretiwshiligi.
2. Abaydıń shıǵarmaların yadlaw.

Adebiyatlar:

1. А.Пахратдинов Қарақалпақ әдебиятын оқытыў методикасы Нөкис-2004.
2. Абай және қарақалпақ әдебияты. Алматы «Рауан». 1995
3. А. Paxratdinov. Pedtexnologiya tiykarlari Nókis-2009.